

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

POIM 2014+ 120008 Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

RAPORT PRIVIND CONȚINUTUL BAZEI DE DATE GIS CU DISTRIBUȚIA SPECIILOR DE NEVERTEBRATE DE APĂ DULCE ALOGENE DIN ROMÂNIA ȘI METODE DE ACTUALIZARE

ȘI

BAZA DE DATE ȘI HĂRȚI DE DISTRIBUȚIE A SPECIILOR NEVERTEBRATE DE APĂ DULCE DIN ROMÂNIA

Obiectivul specific 1. Inventarierea - cartarea speciilor alogene invazive (plante, nevertebrate, mamifere, păsări, pești, herpetofaună) și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive

Activitatea 1.4. Inventarierea – cartarea speciilor alogene invazive de nevertebrate dulcicole și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive de nevertebrate dulcicole

Subactivitatea 1.4.7. Bază de date geospațială (GIS) cu distribuția speciilor de nevertebrate dulcicole alogene în România și coordonarea activității 1.4.

Partener 1: Universitatea din București

Beneficiar: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

August 2023

Titlul proiectului: Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

Cod proiect: POIM2014+ 120008

Obiectivul general al proiectului este de a crea instrumentele științifice și administrative necesare pentru managementul eficient al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.

Data încheierii contractului: 27 noiembrie 2018

Valoarea totală a contractului: 29.507.870,54 lei

Contractant: Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor

Coordonator subactivitate: Cristina Preda (Universitatea din București)

În vederea evaluării distribuției spațiale a speciilor de nevertebrate dulcicole alogene invazive sau cu potențial invaziv în România, a fost creată o bază de date în format GIS cuprinzând locațiile acestora așa cum a rezultat din inventarierea realizată de contractant. Baza de date corespunde standardelor calitative necesare îndeplinirii obligațiilor contractuale și obligațiilor derivate din Regulamentul 1143/2014.

Baza de date este realizată în format GIS (shp, kml și gpx), iar metadatele conform Directivei INSPIRE. Locațiile sunt de tip punct în coordonatele Stereo 70 (localizări cu precizie certă). De asemenea, baza de date este disponibilă în format comma-separated values (csv), care permite actualizarea/utilizarea fără a presupune cunoștințe tehnice avansate, precum și transferul în orice format necesar raportărilor ulterioare.

În urma studiilor realizate în cadrul proiectului, contractantul a identificat în literatura de specialitate 29 de specii de nevertebrate dulcicole alogene (raport disponibil public la adresa <https://doi.org/10.5281/zenodo.5804093>), din care doar 15 au fost identificate în teren. Dintre acestea, la momentul întocmirii studiului, 6 specii de nevertebrate dulcicole erau incluse pe lista de interes pentru Uniunea Europeană, și anume *Eriocheir sinensis*, *Orconectes limosus* (*Faxonius limosus*), *Orconectes virilis* (*Faxonius virilis*), *Pacifastacus leniusculus*, *Procambarus clarkii* și *Procambarus fallax f. virginalis* (*Procambarus virginalis*). După ultima actualizare, pe lista UE au mai fost incluse *Faxonius rusticus* și *Limnoperna fortunei*.

După 3 etape de căutare activă a speciilor identificate ca fiind prezente în România, precum și a altor specii nesemnlate, experții au raportat 2660 de înregistrări pentru 15 specii. Dintre speciile de interes pentru Uniune au fost raportate prezențe în România pentru *Eriocheir sinensis* și *Orconectes limosus*, ale căror hărți de distribuție sunt inserate în prezentul raport.

Tabel 1 – Specii de nevertebrate alogene dulcicole înregistrate în baza de date (prezența în România, speciile introduse pe lista Uniunii, speciile menționate în Planul de acțiune pentru

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

abordarea căilor de introducere prioritare ca fiind cu invazivitate ridicată, speciile propuse pentru introducere în lista României).

Taxon	Prezent_Romania ¹	ListaEU	Plan	ListaRO
<i>Branchiura sowerbyi</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Hypania invalida</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Aedes albopictus</i>	RO	NA	PNAACIP	ROI
<i>Eriocheir sinensis</i>	RO	EU	NA	NA
<i>Orconectes limosus</i>	RO	EU	PNAACIP	NA
<i>Pectinatella magnifica</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Urnatella gracilis</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Dreissena polymorpha</i>	RO	NA	PNAACIP	NA
<i>Dreissena bugensis</i>	RO	NA	PNAACIP	NA
<i>Sinanodonta woodiana</i>	RO	NA	NA	ROI
<i>Corbicula fluminea</i>	RO	NA	PNAACIP	NA
<i>Potamopyrgus antipodarum</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Ferrissia californica</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Helisoma anceps</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Physella acuta</i>	RO	NA	PNAACIP	NA

Baza de date finală cu cele 2660 de înregistrări pentru 15 specii prezente în România are următoarea structură:

Tabel 2 - Structură bază de date nevertebrate dulcicole alogene

Câmp	Tip	Alte informații
ID	integer	Id înregistrare
Species_group	text	Grup taxonomic (vertebrate, nevertebrate terestre, nevertebrate dulcicole, specii marine)
Species_curated	text	Nume taxon unic, fără nume autor
Species_raw	text	Nume taxon, așa cum a fost scris de experți în bazele de date inițiale
Host_species	text	Specie gazdă pentru specia alogenă (dacă este cazul)
Author	text	Autorii observației (așa cum a fost scris de experți în bazele de date inițiale)

¹ RO = detectat ca prezent în România în urma inventarierii din cadrul proiectului POIM, NA = nu este prezent în România sau în documentele la care face referire coloana, LIT = menționat în literatură dar nedetectat în urma inventarierii, EU = inclus în lista Uniunii, PNAACIP = menționat în plan ca având invazivitate ridicată, ROI = propus pentru includere în lista României).

Câmp	Tip	Alte informații
Date	text	Data observației (așa cum a fost scris de experți în bazele de date inițiale)
Date_year	integer	Anul observației
Quadrat_code	text	Cod pătrat 10 × 10 km sau 5 × 5 km, așa cum a fost scris de experți în bazele de date inițiale
Lot	double	Longitudine (Decimal Degree, WGS84)
Lat	double	Latitudine (Decimal Degree, WGS84)
County	text	Județ (cod ISO)
Locality	text	Localitate, așa cum a fost scris de experți în bazele de date inițiale
Sampling_type	text	Tip sampling (efort redus sau efort intensiv)

Având în vedere că baza de date primară este menținută în format csv care poate fi transformat în orice format GIS dorit, procedura de actualizare presupune introducerea manuală de date noi care respectă structura. După introducerea de date noi se va verifica dacă itemii introduși în fiecare coloană corespund cu cei deja utilizați (de exemplu, speciile din câmpul *Species_curated*), precum și dacă coordonatele sunt valide (nu sunt inversate, au precizia necesară, nu sunt erori de scriere). Actualizarea bazei de date se va face doar de experții Universității din București. Baza de date va fi versionată și se vor păstra toate versiunile. După actualizarea fișierului csv, se vor actualiza toate celelalte formate prin exportarea datelor XY csv dintr-un program de GIS (ArcMap, QGIS).

Atașăm raportului următoarele documente:

- Baza de date și harta cu distribuția speciilor de nevertebrate dulcicole alogene din România (minim speciile din lista de interes pentru Uniunea Europeană) (Figura 3). Baza de date este în formatele: shapefile tip punct (shp), kml (utilizare cu google maps), gpx (utilizare cu GPS), csv.
- Hărțile de distribuție pentru speciile de interes pentru Uniune prezente în România (Figura 1 și Figura 2).

Figura 1. Harta distribuției speciei *Eriocheir sinensis* (Arthropoda: Crustacea)

Figura 2. Harta distribuției speciei *Orconectes limosus* (Arthropoda: Crustacea)

